

MIRTEMIRNING “SURAT” DOSTONINI BIOGRAFIK O‘RGANISH MUAMMOSI

Ibodullayeva Muharram Oybek qizi,
ToshDO‘TAU I- bosqich magistiranti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15207559>

Annotatsiya: Biografik metod badiiy ijodni uning muallifi bilan bog‘lab o‘rganishda samarali natija berishi bilan ahamiyatlidir. Biografik metod badiiy asarni real hayotiy jarayonlar bilan birga tekshiradi, ijodkorning tafakkur olamiga olib kiradi. Badiiy asarning yaratilishiga turtki bergan omillarni bilishga yordam beradi.

Mazkur maqolada atoqli shoir Mirtemir she‘riyati biografik metod asosida o‘rganilgan. Badiiy tahlil uchun shoirning “Surat” dostoni tanlab olingan.

Kalit so‘zlar: biografik metod, badiiy ijod, shaxs, badiiy tafakkur, doston, badiiy tahlil.

Badiiy adabiyot so‘z san‘atidir, u so‘zning sehri, kuchidir. Bunda har bir harf jonli, har bir tovush sehlidir. Har bir so‘zda olam-olam ma‘no, har bir so‘zda turfa taqdirilar yashirindir. Sevimli shoirimiz Mirtemir she‘rlarida ham o‘zgacha ohang, va alamli muhabbat qoldirgan achchiq iztiroblar bor. Uning asarlarida xalq hayotining nafasi ufurib turadi, inson qalbi eng teran puchmoqlarigacha aniq ko‘rinadi, ona yurtning turfa xil ranglari jilolanadi. Shoir muhabbat mavzusiga murojaat qiladimi, ona yoki xalq mavzusini qalamga oladimi har birida alohida ma‘no, o‘zgacha qarashlar va teran fikrlar o‘z aksini topadi. Ijodkor she‘rining har bir misrasida o‘zining dardlari, olovli xislari va alamli muhabbatning og‘riqli nuqtalari ifodalanadi.

Uning “Betobligimda” she‘rida Majnuntoldan qaysidir ma‘noda panoht istagan dardli shoirning iztirobli nolalarini uchratishimiz mumkin.

Majnuntol tagiga o‘tqazing meni,
Qovrilmay g‘ashlik alangasida,
Majnuntol tagiga o‘tqazing meni,
Nafasimni rostlay ko‘lankasida.

Odatda majnuntol suv bo‘yida o‘sadi va uning atrofi hamisha salqin va sokin bo‘ladi. Shuning uchun shoirimiz darddan yonayotgan qalbini majnuntolning sovuq haroratida tinchlantirishni xohlayotgandek, uning salqin nafasidan umidvordek. G‘ashlikdan alanga bo‘layotgan qalbining o‘tli haroratini, uning ko‘lankasida rostlashni xohlaydi. Qahramonimizning tilagi shu, uning oddiygina istagi shu. Mirtemir og‘ir va uzoq xastalikdan vafot etadi. Uning ushbu vasiyat she‘ri bemorlikning jiddiy xuruji ta‘sirida yozilgan.

**“O‘ZBEK FILOLOGIYASI:
MUAMMO VA YECHIMLAR”
mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani**

Mirtemirning otashin xislari faqatgina bevafo yor uchun emas edi. Uning go‘zal tuyg‘ulari aks etgan, onaning oldida farzandlik mas‘uliyatini ado etolmagan yigitning nadomatlari gavdalangan “Onaginam” she‘ri ham betakror tarzda qalamga olingan. Onasi olamdan o‘tganida shoirimiz nohaq ayblovlar bilan qamoqda bo‘ladi va onasining olamdan o‘tganini kech eshitadi. Uning onasi yuqumli kasallik sababli vafot etadi va shuning uchun onaning sovuq tanasi oila a‘zolariga berilmaydi. Marhumning qay tarzda dafn etilganligi ham noma’lumligicha qoladi.

Tovonimga chaqir tikanakday botguvchi-g‘ashlik,

Bedavo sizloviqday sizlatguvchi-g‘ashlik.

Jigarimni qiymalab ahyon-ahyon,

Chuchvaraga chekkuvchi- g‘ashlik.

O‘tgan hafta onam oldiga bordim. U qattiq kasal. Onam oldida, uning qarshisida juda uyatliman. Men ona xizmatini qilolmadim! deya eslaydi Mirtemir “Estaliklarida”

Dunyoga qayta kelishimga ko‘zim yetsaydi,

Yigit yoshim to‘lmay turib,

Ayriliq zaylida qoq yog‘ochday qurib,

Jon bergan onamni ko‘rishimga ko‘zim yetsaydi,

Tizzasiga bir nafas bosh qo‘yishimga ko‘zim yetsaydi,

Menda g‘ashlik netardi?

Yantoq o‘tinidek,

Tamaki tutunidek,

Tong paytida taralgan badbaxtlik tunidek

Cheksiz fazolarga tarqab ketardi!

Onaginam!.

Ozodlikdan mahrum etilgan shoir onaning holidan xabar olib turish, uning dardiga malham bo‘lish, uning so‘nggi kunlarida to‘shagi qoshida turib og‘ziga suv tomizib turish baxtiga ham muyassar bo‘lmadi. U ana shu farzandlik burchini bajara olmagan uchun bir umr o‘zini kechira olmay, ichini kemirib yashadi.

Onaginam. Har bir insonning hayotida eng qimmatli va qadri insondir. Ammo uning mehri bitmasdek, hech qachon tugamasdek, umri esa go‘yo abadiydek. Vaqtida qadrini bilmaymiz, mehrimizga muhtoj ekanligini payqamaymiz, undan uzoqlashganimizda yo‘limizga ko‘z tikkanini sezmaymiz. Yo‘qotganimizda esa qalbimizdagi g‘ashlik alangasini tarqatolmaymiz. Afsuslarimiz, nadomatlarimiz yuki bizni charchatadi. Uning xizmatlarini qilolmaganimiz, vaqtida qadrlamaganimiz,

holidan bir xabar olmagan kunlarimizning so‘rovlari vijdonimizni qiynaydi. Uning issiq mehrini, qaynoq quchog‘ining taftini qidirib topolmaganimizda ana o‘sha alamli g‘ashlik bizni chulg‘ab olishni boshlaydi. Dunyoga qayta kelolmasligimiz, uning xizmatlarini qayta qilolmasligimiz, tizzasiga yana bir bor bosh qo‘yolmasligimizni bilganimiz zahoti bu g‘ashlik bizni tark etmasligini anglaymiz. Mirtemirning yuqoridagi she‘rida ana shunday tuyg‘ular iskanjasidagi farzandning dardlari ifodalangan. Mirtemir ijodining fazilatlarini ko‘p. Ana shuning uchun ham G‘afur G‘ulom “Mirtemirning she‘rlarini o‘qisam yayrab ketaman. U shoshilmay, erkalanib yozadi”, degan edi.

Mirtemir ijodida “Surat” dostoni alohida yuksak ahamiyatga ega asardir. Ushbu dostonni bemalol ijodkorning biografik asari deb atashimiz ham mumkin. Barcha kitobxonlarga ma‘lumki Mirtemir 30-yillarning boshida tuhmatlar bilan Moskvadagi Dmitrov lageriga surgun qilingan. Shoirimizning sevikli yori, vafodiri deya o‘ylagan ayoli esa ayriliqqa ko‘nmay tezda ikki yashar qizalog‘ini tashlab Moskvaga ketib qoladi. Qizalog‘i esa tez fursatlarda vafot etadi. Bu voqea nozik his-tuyg‘ular sohibi bo‘lgan shoirimizni esa g‘am-g‘ussaga ko‘madi, nozik qalbini qattiq jarohatlaydi. Quyidagi misralar esa ana xasratli kunlardan so‘zlaydi.

Na oltin, na javohir edim...
Armonli bir yosh shoir edim.
Zuhro bo‘lmasang ham chiroyda,
Men ishqingda naq Tohir edim.
Toshlon o‘ldi degan kim axir?
Gulday so‘ldi degan kim axir?
Nahot poymol qutlug‘ ishq ahdini,
Bol bo‘lurmi shunchalar taxir?

Ushbu misralarda ijodkor oddiygina bir shoir ekanligini ta‘kidlab o‘tmoqda. Yorning ishqida bo‘lgan oddiy yoshgina shoir yigit. Garchi yori husnda Zuhro yanglig‘ bo‘lmasa ham uni Tohirdek sevgani va o‘sha bevafo yorning ishqida yonganini so‘zlaydi. Vafo, sadoqat tushunchalari naqadar qudratli kuchga ega. Ammo uning kuchini, zalvorli yukini har kim yelkasiga ola oladimi? Olgan taqdir dachi? Uni ko‘tara oladimi yoki zalvoriga chidamasdan uni tark etadimi? Nafaqat o‘sha zamon, balki bugungi kunimizda ham bu tuyg‘ularning qiymati naqadar yuqori. Yuqoridagi misralarda shunday kuchli va qudratli tuyg‘u bo‘lgan ishqning poymol bo‘lgani, agar ishq bol bo‘lsa nega bunchalar taxir ekanligi savollari javobsiz qoladi. Aslida ishq bolday shirin bo‘lmaydimi?, u sadoqat, vafo liboslari

bilan bezanmaydimi? Shundagina u husn ochib go‘zallashmaydimi?. Ishqning azoblari, ayrilqlari ham totli va yoqimli bo‘lmaydimi? U ana shu shirin hijronlar bilan mustahkamlanmaydimi? Ushbu savollarning barchasining javobi ha. Demak dostonidagi Toshlonning sevgilisining ishq soxta, sinovlarga bardoshsiz darajada oqiz. Ushbu dostonni yuqorida ta’kidlaganimizdek Mirtemirning biografiyasi deya ayta olishimiz mumkin bo‘lgan asarlar sirasiga kiradi. Dostonda ikki yillik xijronga chidamagan xiyonatni ustun bilgan bevafo yor va uning hajrida Tohirdek yongan oshiq yigitning timsoli gavidalanadi. Ayriqliqning og‘riqlari, uning alamli va istirobli kechinmalari ushbu dostonida juda chiroyli va tushunarli tarzda ifoda etilgan. Asarda ruhiyat tasviri, tabiiylik va samiylik bo‘rtib turadi.

Mirtemir ana shunday yuksak iste’dod egasi, betakror ijodkor edi. Uning she’rlari sodda va tushunilishi judayam oson, ammo olam-olam ma’noga, mazmunga to‘la edi. Hayotning ajoyib bir qonuniyati bor. Ulug‘ kashfiyotlar oddiy bir mantiqqa asoslanadi. Eng lazzatli mevalar siz yashayotgan tuproqda unadi. Umrboqiy she’rlar olis yurtlardagi uchrashuvlar emas, balki qadrdon zamin, qadrdon kishilar bergan ilhom kurtagidan unadi. Ijodkorning ilhom olgan insonlari, uni ilhomlantirgan tuyg‘ulari uning qarshisida bo‘lgan. Shuning uchun gohida muhabbatdan jo‘shib so‘zlagan bo‘lsa, gohida xiyonatdan kuyib so‘zladi, ba’zi vaqtlarda esa armonlarini qog‘ozga to‘kdi. Uning muhabbati, uning armonlari achchig‘-u shirin hasratlari soddagina xalqning ko‘nglidan joy oldi. Aslida Mirtemirning ijodi sodda edi, tushunilishi oson va maroqli edi. U xalq tushunishi uchun yozgandi va xalq uni tushungandi. Shuning uchun uning ijodi bugungi kunda ham sevimli va maroqli bo‘lib qolmoqda. Mirtemir ana shunday yuksak iste’dod va buyuk qalb sohibi edi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. N.Karimov, S. Mamajonov, B. Nazarov, U. Normatov, O.Sharafiddinov 20 –asr O‘zbek adabiyoti tarixi 321-bet.
2. Said Ahmad Nazm Chorhasida. __T.: “Yosh gvardiya”, 1982, 16- bet
3. Saydulla Mirzayev 20-asr O‘zbek adabiyoti, 2005, 281-bet
4. Saydulla Mirzayev 20-asr O‘zbek adabiyoti, 2005, 291-bet
5. Naim Karimov, Otayor Nahanov. “Mirtemir zamondoshlari xotirasida”. Tosh. G‘. G‘ ulom nashriyoti 1982 11- bet
6. Найм Каримов. МИРТЕМИР-Маърифий-биографик роман 98-bet. «MERIYUS» Тошкент — 2012